

大米、文化和意识形态 Rice, Culture and Ideology

阿果拉尔·菲洛梅诺 (Aguilar Filomeno)¹

Filomeno V. Aguilar Jr.,
PhD, Professor,
Dean,
School of Social Sciences,
Ateneo de Manila University,
Manila,
Republic of the Philippines

Article No / 物品編號 : 010320377

For citation (Chicago style) / 供引用 (芝加哥風格) :

Aguilar, Filomeno V. Jr. 2021. "Rice, Culture and Ideology." *Beacon J Stud Ideol Ment Dimens* 4, 010320377.

¹ Please send the correspondence to e-mail: fvaguilar@ateneo.edu.

Versions in different languages available online: Chinese.

Permanent URL links to the article:

HANDLE: 20.500.12656/thebeacon.4.010320377

<http://thebeacon.ru/pdf/Vol.%204.%20Issue%201.%20010320377%20CHI-S.pdf>

Received in the original form: 5 April 2021

Review cycles: 2

1st review cycle ready: 10 June 2021

Review outcome: 3 of 3 positive

Decision: To publish with minor revisions

2nd review cycle ready: 12 July 2021

Accepted: 14 July 2021

Published online: 23 July 2021

ABSTRACT

Filomeno V. Aguilar Jr. *Rice, Culture and Ideology.* Rice played different roles throughout Filipino history. A magical item in ancient times up to Middle Ages, rice transformed to a consumer product whose consumption reflects the stratification of the Filipino society. From a central cultural element in the Philippines islands rice was gradually downgraded to a side cultural detail due to its commodisation, urbanisation, industrialisation and the Green Revolution. However, in our times rice started to play a new role of cultural artefact referring to invented traditions having little in common with ancient culture of the islanders. Besides, it became a tangible sign of ideological movement against the Green Revolution.

Key words: culture, invented tradition, rice, Philippines, ideology, belief

摘要

阿果拉尔·菲洛梅诺。大米、文化和意识形态。大米在古代一直到中世纪都是一种神奇的东西，它转变成了消费品，其消费反映了菲律宾社会的分层。大米从菲律宾群岛的一个中心文化元素，由于其骚乱、城市化、工业化和绿色革命，逐渐被降级为一个侧面的文化细节。然而，在我们这个时代，稻米开始扮演一个新的角色，它是指发明的传统，与岛民的古代文化几乎没有共同之处。此外，它还成为反对绿色革命运动的一个明显标志。

关键词：文化，发明传统，大米，菲律宾，意识形态，信仰

РЕЗЮМЕ

Филомено В. Агвилар. *Рис, культура и идеология.* В древности, вплоть до средневековья, рис был своего рода магическим элементом. Затем с приходом испанцев злак превратился в продукт, потребление которого стало отражать стратификацию филиппинского общества. Из центрального культурного элемента на островах Филиппин рис постепенно превращался во второстепенный культурный артефакт из-за его коммерциализации, урбанизации, индустриализации и Зеленой революции. Однако в наше время рис стал играть новую роль культурного элемента, отсылая к придуманным традициям, имеющим мало общего с древней культурой островитян. Кроме того, рис стал материальным знаком идеологического движения против Зеленой революции.

Ключевые слова: культура, изобретенная традиция, рис, Филиппины, идеология, верования

引言

毫无疑问，食物和文化是密切相关和相互构成的。人们经常引证，一个人可以通过吃什么和他们的食物准备方法来了解一个民族。人类学家对食物和文化的关系有不同的看法 (Douglas 1966; Goody 1982; Bourdieu 1984; Harris 1974)。但这一关系的范围不能涵盖在本文中，主要集中在水稻。不过，对大米的关注可能会为我们提供菲律宾文化的线索和见解。

大米是实事求是的，所以庆祝 2004 年为国际稻米年并没有抓住许多人的热情。大米是如此的普通，为什么要庆祝一些普通的东西，一种在社会动荡时期中心却几乎从未在国家仪式中心的作物？或者大米正在经历一个社会的缩小或者是一个深刻的转变，以至于我们需要创造一个庆祝它的传统 (Hobsbawn and Ranger 1983)? 无论如何，这个机会给我们提供了一个退后一步，分析我们集体生活的一个重要方面的机会。

本文关注的是一个基本问题：大米对菲律宾人来说有多重要，它对理解我们对待大米的方式有什么影响？在回答这个问题时，我主要关注菲律宾人对赖斯的结构立场。从这一立场，目前我认为主要是消费者，而不是生产者，本文探讨了某些文化习俗，可能有助于阐明水稻在菲律宾文化中的作用

。这些文化习俗并不是一成不变的，而是随着时间的推移而变化的，也就是说水稻的中心地位一直在变化。为了理解稻米在我们生活中的地位，我们不可避免地需要将稻米与菲律宾的社会历史联系起来。因此，本文的第一部分提供了这样一个叙述，鉴于时间的限制，这里只能作为一个广泛的模式。论文的第二部分是一个有点不同的关注点。它分析了最近大米消费趋势的定量数据。这些数字数据有助于我们在菲律宾人当代饮食实践的背景下理解稻米的社会学。营养方面，但是，没有充分讨论，因为我不合格的主题。论文的第三部分也是最后一部分对水稻在菲律宾文化中的中心地位进行了反思。这篇论文讲述的关于大米的整个故事并不令人惊讶——在某些方面，它可以追溯到远古的过去，尽管大米的含义和物质性在几个世纪里发生了很大的变化，并继续发生变化，进入了前所未有的新的社会和技术领域。

水稻简史。前殖民时期

在与欧洲人接触期间，科学家为我们提供了有关稻米在后来成为菲律宾的岛屿居民社会生活中的宝贵信息。在先占时期，大米被高度重视，也许被认为是最受尊敬的谷物，但它不是日常主食。水稻产量不足，不允许全年消费：“即使是有许多奴隶的社区首脑也在某些季节吃根茎作物”（Junker 2000; Scott 1990）。

斯科特(Scott) (Scott 1994, 35) 告诉我们：

但由于只有在少数地方才能生产出一年的大米，因此块根作物是一年中最常见的食物，或者是一部分人一年中最常见的食物。

比科尔的冲积平原生产了大量的灌溉水稻，支撑了大量的人口，但即使在那里，斯科特（Ibid, 182）告诉我们：

尽管有些地方和一些人有丰富的水稻，但比科尔的主食是根茎作物。

芋头、山药和谷子是岛上居民的主食。这些作物种植在旱地和旱地水稻旱地边缘。

旱地的水稻相对丰富，种植时使用可点播的棍子或杆子，男人用棍子或杆子在地上打洞，女人把水稻种子放在那里。在低地，湿稻种植依靠从苗床移栽到沼泽地，但水位无法控制，水稻植株有淹死的危险。希望获得旱稻的低地人提供海鲜、盐和陶器作为交换(Ibid, 36)。同时，大米被作为“布维”(buwis)送给酋长们，西班牙编年史学家称之为贡品(Aguilar 1998, 66)。在塔加洛格语中(Junker 2000, 237)，

南吕宋酋长从其平民选区要求标准化的稻米措施，甘塔（大约三公升稻米）的数量取决于每个家庭的耕地数量。

有限的考古学证据表明，“与非精英居住区相比，水稻在假定的精英居住区更为普遍(Ibid, 331)。早期，赖斯被牵扯到社会权力关系的不对称和不平等。

水稻是一种享有盛誉和高度重视的粮食，因为它相对于根茎作物具有“种植水稻的高劳动强度”(Ibid, 33)。除了它的质地和味道之外，碾米的容易程度（比如说，与谷壳坚硬的小米相比）也可能使它成为一种非常受欢迎的食物(Scott 1994, 35)。与根茎作物一样，大米是不用调味料煮的，但有时会在锅里用香叶与大米混合。煮熟的米饭与经常在椰子油中煎炸、烧烤或熏制的食物混合在一起。大米的制备和食用方法多种多样，可以磨成面粉，做成米糕(Ibid, 47 - 48)。西班牙人编写的词典记录了无数直接涉及大米及其许多不同品种的各个方面的单词。

在塔加洛人中，赖斯“的意识明显很高，对生计和生活方式很重要”(Fernandez 2001, 74)。部分总结了我们在殖民地前期对水稻的了解，包括：

- (1) 米饭是一种很有名望的食物。
- (2) 水稻产量有限，通常在旱地和一些积水地区。
- (3) 大米被作为贡品送给酋长和领主。
- (4) 精英阶层比非精英阶层消费更多的大米。
- (5) 在收获后的盛宴中，大米被大量食用。
- (6) 大米是一种贸易品。

早期，水稻是社会、生态和地理分化的标志。赖斯代表社会分层。这是高度重视和期望，但不是主食。从这个意义上说，这个群岛与日本相似，

在历史的大部分时间里，大米主要是上层阶级的食物，直到最近才成为大多数日本人的‘主食’ (Ohnuki-Tierney 1995)。

然而，关于大米还有一个方面我们需要注意，这一点可以从本文的描述中看出(Scott 19994, 190):

收获伴随着严格的宗教禁忌。在此之前的三天里，收割机必须留在大陆上，远离火源。外人也不能进这所房子：否则，他们相信，大米将是稻草，很少粮食。有些地方甚至在收割的时候都在地里扎营，免得像他们说的那样，因为房子没人管，所以生气地跑掉了。收割通常是由妇女完成的，男人不能加入他们的行列，即使收成会因为缺少收割者而损失。。。一旦收获完成，更多的 taboos 被强制执行了七天，例如，房子对外人关闭，烹饪的火每次都必须重新点燃。

稻穗一穗接一穗地收割，留下茎秆直立，手持镰刀。。。或者任何一种刀。其余的都晒干了，不受玷污地存放在田里的谷仓里，或者房子下面。它被踩在脚下，刮在贝壳上，或者用手把它拉过去。

斯科特的这份报告提醒我们，在探索前的世界里，水稻的种植、收获和消费不仅植根于社会关系，而且植根于岛上定居者和居民的宇宙观。他们的信仰情结证明了女性劳动力几乎完全用于水稻种植、照料和收割的合理性。他们神奇的世界观表明，水稻植物有自己的精神，居住在茎和稻谷。如果不遵循某些惯例，这些灵魂可能会变得“愤怒”和“逃跑”。

一个关键的做法是收获水稻穗穗穗，这是广泛观察(Ibid, 262)。今天，在邦托克人和伊班人中间，稻谷的收获方式是一样的：在不知情的情况下，以最小的震动或干扰来收获，否则用镰刀（今天低地广泛使用的一种工具）的剧烈运动可能会吓到鬼魂，使他们逃到其他田地(Labrador 1998, 97-98)。在圆锥花序中，稻秆似乎继续保持着活力，正是在这种形式下，收获的水稻才由今天的邦托克妇女保存。今天和过去一样，水稻会“按需”脱粒(Scott

1994, 39)。

在前殖民地世界，水稻种植的困难和作物的稀缺，也许可以解释在收获期和收获后立即将“外人”拒之门外似乎是一种反社会的做法。一旦稻谷的收获量以某种方式随着稻穗的储藏而确定，似乎就不妨碍稻谷成为岛民群体之间的共同性和社会性的手段，特别是因为稻谷在日常饮食、宴会和仪式中占有重要的地位。无法掩饰烹饪米饭的诱人香味，飘荡在共生生物的物质和社会空间中。男性通过女性参与这个社会世界，女性的劳动将水稻种植与食物准备和消费联系起来。

当米饭煮熟并被摄入时，米饭中的烈酒发生了什么？我们又从今天的邦托克身上找到了线索。大米是宗教仪式中的一种重要食物，在这一过程中，它“越过了世俗食物的门槛，成为宴席的一部分”，而在古代东南亚，肉类是宗教仪式上的主要食物。大米是宗教仪式中的一种重要食物，在这一过程中，它“越过了世俗食物的门槛，成为宴席的一部分”，而在古代东南亚，肉类是宗教仪式上的主要食物(Labrador 1998, 93; Reid 1998, 32 - 33)。

像肉一样，大米在家庭死亡造成潜在的生命消耗和污染后，恢复了活力。盛宴也是克服脆弱和超越边缘的一部分。在邦托克人中，没有米饭是不可能的(Ibid, 93 - 94)。

稻谷恢复了活力，说明稻谷中的灵魂在这一恢复活力的过程中起着赋予生命的作用。这种信仰在日本人中最为明显，他们的神话建议人们“使自己恢复活力”的一种方式“通过食用大米和神灵，使神力内化，而大米和神灵成为人体及其生长的一部分”(Ohnuki-Tierney 1995)。对于这个群岛的岛民来说，我们可以假设稻谷鬼魂在保存生命和恢复活力方面起着类似的作用。因此，大米不仅仅是热量的来源，而是一种将人类与宇宙及其能量联系起来的生命力。

西班牙统治下的殖民转型

西班牙殖民主义的出现彻底改变了先入为主的社会世界，

但本文没有篇幅来讨论所发生的深刻变化(see Aguilar 1998, 32 – 33)。精神世界仍然存在，但它的特征开始被西班牙裔人所支配，他们所象征的权力关系反映了殖民地生活的动态。由于保留地建设的政治原因，被征服的印第安人开始居住在紧凑的定居点中(reduccion)。一系列重大变化与水稻的生产 and 处理有关。毫无疑问，水稻仍然是一种重要的、价值很高的粮食作物，但其种植制度发生了根本性的变化。

为了有效地资助殖民地，西班牙人引进了利用当地技术的犁耕技术。据推测，他们还引进了重力灌溉和水道渠化技术，使菲律宾许多地区的水稻种植成为可能(Alonso 2003)。该系统依靠季风降雨，并从苗床移栽幼苗，如以前所做的，但没有广泛或系统。为了推广这项新技术，1584 年在马尼拉建立了一个铸造犁头的铸造厂，潘代皮拉是第一个铸造工人(Corpuz 1997, 28):

犁的生产被政府垄断，通过拍卖的方式转让出去。修士们训练当地人使用卡拉宝安犁的工作是一项宝贵的贡献。修士们把受过训练的农民和他们的家人带到其他教区，传播新技术。

建于十七世纪末和十八世纪，塔加洛格地区（也许还有宿务，但这方面的证据很少）的修道院庄园从事湿稻农业(Roth 1982)。在十八世纪的过程中，定居和水稻种植扩展到吕宋平原中部的北部地区(McLennan 1982)。因此，开辟了更多的种植区。

菲律宾农业的大规模商业化发生在 18 世纪，在这一过程中，中国混血儿的优势开始形成新的本土精英阶层(Wickberg 1964)。在那个世纪后期，西班牙当局，特别是在 Jose Basco y Vargas 的管理下，寻求一种发展出口农业的系统方法。随着 1789 年马尼拉港口事实上对世界贸易的开放，大米生产“得到了巨大的推动”；例如，1793 年，潘潘加出口了 28307 袋大米(Diaz-Trechuelo 1966, 125-26)。

这些转变的结果是西班牙殖民地水稻产量的全面增加。剩余的大米被用作对国家的贡品，以及在修道院和其他地方出现的复杂土地占有安排的租金。稻米生产能够支持相当多的非栽培者，包括本地精英、西班牙修士和官员以及中国商人。可以说，这一时期的水稻生产技术与人口增长速度是同步的

(Boserup 1981)。尽管如此，许多水稻品种仍然以不同的方式种植。除了湿稻农业，水稻种植在旱地的旱地上，也直接在受益于季风降雨的高地上播种 (Diaz-Trechuelo 1966, 125)。

除了犁耕技术，西班牙人还引进了新的作物，这些作物将成为许多殖民地土著人的主食。甘薯是经历了跨太平洋旅行的作物之一，导致纳瓦特语单词“camote”进入菲律宾语言词典(Albala 2003)。同样，玉米成为一种新的旱地作物，在我们的词汇表中，最初来自安的列斯群岛的“mais”一词的出现标志着这一现象(Ibid)。玉米和红薯成为该群岛非灌溉地区被广泛接受的主食。

对于低地印地安农民来说，水稻生产要求男性劳动力在整地，特别是在耕地和耙地中起着关键作用。从某种意义上说，为水稻种子在地上挖洞的先人为主的男性劳动被转移到了耕地的准备工作中。女性劳动力继续占主导地位的种植，护理领域，如除草和收获。从这个意义上讲，农民家庭的生产消费关系发生了变化，但在许多方面保持了完整。此外，每家每户都采取了自己的神奇策略，祈求精神世界来培育和保护稻谷。然而，到了 19 世纪，水稻种植的魅力已经被削弱了。显然，使用镰刀收割意味着不需要采取任何预防措施来确保精米不会外逃。农民相信精神世界，但这些超自然的生物不再住在稻谷里。从功能主义的角度来看，可以推测，丰富的水稻作物可能使旧的信仰复杂的多余。这种信仰体系的一个结果是，随着时间的推移，男性和女性的劳动开始应用于水稻的插秧和收割。因此，水稻生产的性别平等程度使低地的菲律宾与东南亚国家（如印度尼西亚）不同，在印度尼西亚，种植和收割仍然是女性劳动力的专属责任。

根据我们对 19 世纪的了解，芋头、山药和小米已经被玉米、红薯和大米取代，成为主要的谷物。食物替代的过程取决于地理、生态和社会阶层。特别是对土著精英来说，大米仍然是一种有价值的食物，但与任何实质性的仪式功能都没有联系。

在土著精英的组成和性质的变化中，稻米仍然是社会分层的标志。到了 19 世纪，土著精英，主要是中国的混血儿组成的 *principalia*，只是间接地参与生产作为租赁人，地主，中间商和贸易商。他们主要是大米的消费者而不

是生产者。作为富有的消费者，大米已经成为他们的日常食品。由于稻谷相对丰富，而且储藏在谷仓里，所以稻谷可以全年食用。换言之，西班牙殖民主义将大米转变为主食。至少对精英阶层来说，大米已经成为一种不可或缺的食物——在殖民地首都和科迪勒拉都有这种模式。在二十世纪初的伊夫高，无论是食用还是不食用大米，富人都有别于穷人和中产阶级家庭 (Lambrecht 1932)。一方面，富裕的家庭认为大米是他们全年的主要食物。另一方面，贫穷的家庭满足于吃红薯，尽管他们有从自己的田地里获得的少量大米或作为工资（用于种田、拾柴、编篮子、织衣服）。穷人每年只吃一到两个月的大米，其余的都留着做仪式和给孩子吃。中产阶级家庭比贫困家庭更常吃大米，但他们也没有在收获后继续吃大米，而是吃红薯。

但即使对非精英阶层，特别是城市居民来说，大米作为主食的想法也变得很普遍。很快，对于菲律宾社会的大多数人来说，除了米饭，再也无法想象一顿饭了。

从富足到进口和饥饿：19 世纪 70 年代至今

据说，至少在吕宋岛，稻米产量非常丰富，从 19 世纪 30 年代到大约 1870 年，稻米一直出口。然而，从 19 世纪 70 年代起，菲律宾成为稻米的净进口国 (Legarda 1999, 156 - 173)。在 19 世纪的最后 30 年，菲律宾的水稻缺乏症是显而易见的，这种模式几乎一直持续到今天。西班牙-菲律宾的情况与缅甸、暹罗和科钦中国的情况形成鲜明对比，这些地区在东南亚大陆的大三角洲种植了大量大米，使这些地区成为世界市场上大米的主要出口地 (Coclanis 1993; Owen 1971)。在菲律宾的岛屿上，饥饿会周期性地侵袭土地。

水稻短缺的一个原因是经济作物从水稻转向烟草（政府垄断）、阿巴卡和糖等出口作物。以大米为生的生活方式被忽视了，这并没有给精英们带来不便，因为他们要么控制着稻田，保证他们的大米供应，要么他们有足够的可支配现金从市场上购买大米。对特定作物的市场需求可能是水稻缺乏的一个原因。但是，回到博塞鲁普，也可以说，技术水平并不能应对人口的增长。

没有进一步的创新。早期技术突破带来的好处已经耗尽。十九世纪末，牛瘟和其他灾害，包括霍乱流行，大大削弱了水稻生产。

Fig. 1. Per capita crude estimates of apparent availability of milled rice for consumption in the Philippines in the twentieth century.

美国殖民地国家没有试图了解稻米生产的制约因素，而是仿效西班牙晚期从外部进口稻米的例子，对早年的稻米短缺作出反应（见图 1）。进口是确保新皇权能够平息动乱和潜在混乱的最快方式，特别是在非农业城市地区 (Corpuz 1997, 286)。这种在稻米生产不足的情况下安抚城市消费者的模式已深深扎根于菲律宾的生活中，使贸易条件向农村地区倾斜，并使稻米进口在整个二十世纪乃至以后合法化。

对年人均大米消费量的粗略估计表明，大米消费量在 20 世纪 20 年代上升到较高水平(1924-1925 年为 120.9 公斤)，在 20 世纪 30 年代下降(1935-1936 年为 76.7 公斤)，在第二次世界大战期间下降，“然后在战后保持相对稳定的较低绝对水平”，在 70 年代初(Mears 1974, 76)。粗略估计表明，1980 年代末和 2000 年以来，人均精米消费量略有上升（可能是由于稳定和系统的进口），但这些最近的水平没有达到 20 世纪 20 年代的高点（图 1）。2002 年是战后最高的一年（104.6 公斤），但仍低于 20 世纪 20 年代中期的峰值。“粮

食平衡表”中的粗略数字也证实了 1930 年代大米短缺的存在（1935-1936 年为 76.7 公斤），而 1990 年代的危机（1992 年为 77.2 公斤）。1970 年代也出现了急剧下降（1972-1973 年为 80 公斤）。

在 20 世纪 30 年代的水稻短缺时期，比科尔地区的人们（那里的阿巴卡工业由于大萧条而遭受了致命的衰退）像过去一样依赖于根茎作物，从而防止了彻底的饥饿(Doeppers 2000)。遭受饥饿的其他群体很可能包括吕宋平原中部的无技能无地劳工和糖料佃农，这是一个旱季延长的半干旱地区，与其他地区相比，这些地区全年降雨量相对相等，可以连续生产粮食(Wolters 2000)。

许多冲突地区的生产。在许多世纪里，精英们第一次经历了饥饿，并珍视每一粒大米，认为它们是唯一的“真正的食物”。在周期性和季节性短缺期间，供养许多穷人的玉米和根茎作物不属于“真正的”，正如 18 岁的本杰明·桑托斯（Benjamin Santos）的证词所暗示的那样：

由于日本人霸占了大部分的食物供应，我们很难买到真正的食物。我们人民的稻谷，特别是农民的宫殿，被敌人夺取了。。。所以在山里，我们只吃木薯粉做成的米饭，磨碎的玉米，木薯和蓖麻（烤椰肉）(Karganilla n.d., 204)。

对于城市居民，尤其是精英阶层来说，由于国家的支持，他们已经习惯了丰衣足食，大米的稀缺凸显了大米在生活中的原始作用。正如一份证词所说，“拥有大米，无论是在马尼拉还是在产大米的省份，都意味着拥有一切” (Orendain n.d., 103-104)。

在战后时期，尽管出现了奇迹般的大米和 1960 年代开始的绿色革命计划，该国的大米短缺问题仍然存在。此类持续缺陷的原因超出了本文的范围，应在本（计划）卷的另一章中加以说明。尽管进口稳定，但近年来出现了严重的食品短缺。

20 世纪 70 年代初，我国出现了水稻短缺，这是由于各种原因造成的：台风、病虫害（如老鼠和冻疮）、农业信贷缺乏、囤积、美帝国主义、黑市营销、贪污腐败，哥打巴岛的和平与秩序问题也影响到了南部的稻谷仓，而南部的稻谷仓贡献了全国 7%的大米供应，使农民不愿种植，商人不愿转移库存

(Philippine Panorama 1972; Weekly Graphic 1972; The Weekly Nation 1971)
。受影响的人补充他们的大米与卡莫特和其他块茎(The Weekly Nation 1971)
。

1990 年代中后期，由于厄尔尼诺旱灾摧毁了农民的玉米和稻田，造成了维萨亚斯和索萨根地区（南科他巴托-苏丹库达拉特-萨兰加尼将军-桑托斯）严重的水稻和玉米短缺。在饥饿的驱使下，没有大米和玉米可吃，许多属于 B'laan 和 Tiruray 群体的家庭靠一种叫做 kayos 的抗干旱有毒的根作物为生，如果准备不当，会导致癫痫发作、呼吸麻痹和死亡。在哥打巴托，大约有 17 名提拉伊人，主要是儿童，在食用了致命的作物后死亡。另外 26 名马京达瑙的卢玛德人在吃了卡约斯后死亡，另有数人住院治疗。另一些家庭则以卡莫特和其他块茎为生，有时还把这些块茎和一小堆大米混在一起。那些得到大米的人把它变成粥来养家糊口(PDI 1995, 1998a and b; Zonio et al. 1998; Oloma 1995; Manila Bulletin 1998)。在大马尼拉，买不起昂贵品种的穷人，如“米拉格罗萨”(milagrosa)和“迪诺拉多”(dinorado)(20 世纪 90 年代中期每公斤价格为 20 至 25 便士)，至少能够买到国家粮食局(NFA)进口的廉价大米。一位大米零售商承认，NFA 大米的质量太差，“不适合人们食用”。一位消费者在报纸上报道说，他们意识到政府滚动商店出售的大米的质量低于当地生产的大米。但他补充说，这对他这样的人来说已经足够好了。”“我们很穷，”他说在维萨亚斯，大米和碾碎的玉米混合在一起(Olivares- Cunanan 1995)。

除了这些众所周知的大米短缺事件外，许多农村社区还出现了季节性的粮食短缺。在索索贡的一个渔业定居点，“哈巴加特”(hagabat)号的西南风增加了波浪大小和风速，严重限制了渔业活动。在这个季节，据说“土锅挂”(bitay an koron)，因为缺少食物使锅不能使用。当渔获量减少时，当地沙丽沙丽专卖店的信贷清单就扩大了：“每户购买沙丽沙丽的贷款清单很长，这就证明了这一点。赊购的物品通常是大米、糖、煤油、面包，其余的是盐、香烟和咖啡”(Ibid, 61)。

Fig. 2. Source of consumed rice.

在反复出现的粮食短缺和大米短缺中，大米仍然是分层和社会不平等的标志。并不是每个人都会遭受贫困的折磨，因为主要由穷人承担责任。关于这一点，本文第二部分将作进一步的论述。目前，令人震惊的是，那些被报道缺乏大米的人显然与市场有关。他们要么买不到大米，要么不得不赊购，要么以高昂的价格购买。大米的稀缺不仅凸显了阶层结构，也凸显了一个事实，即菲律宾人主要是大米的消费者而不是生产者。消费，而不是生产，决定了这个国家大多数人与大米的社会关系。

2000年3月和4月，社会气象站（SWS）为世界银行（World Bank 2001）收集的数据表明，全国84%的菲律宾人只是从市场上购买他们消费的大米（图2）。在城市地区这一比例为93%，在大马尼拉上升到95%。但即使在农村地区，71%的人也从市场上购买大米。只有大约四分之一的农村人口（26%）和全国只有13%的人口可以说是水稻“自给自足”，即他们种植和消费自己的水稻。就广阔的地理区域而言，维萨亚斯对购买大米的依赖率最高，其次是棉兰老岛。如果考虑到约43%的劳动力从事初级部门，农村地区对购买的大米的高度依赖表明，许多人没有从事水稻种植，没有种植足够数量的大米，或者，

如果种植了，就被迫处理收获的大米以支付租金、债务或其他债务，他们必须从市场上购买大米。

因此，在大米方面，大多数菲律宾人的生产和消费之间的有机联系已被切断。这种生产和消费之间的隔阂被认为是全球化的特征，许多产品在某个地方生产，而在另一个地方却在很远的地方消费。这种脱节现在在菲律宾稻米世界盛行。因此，该国符合被“第三世界粮食危机”困扰的描述：边缘化的传统农业、补贴的粮食进口、国内价格管制、生产率增长和创新率低、环境退化——一句话，“脱节的农业” (Goodman and Redclift 1991, 133-166)。然而，人们不禁要问，为什么泰国和越南这样的国家似乎不是处于同一种困境。

大米消费趋势：一些定量证据

由于大米主要是一种消费品，而且考虑到这个国家收入和财富的巨大差距，大米消费总体上是一种不平等的写照也就不足为奇了。不用说，这不是一幅很漂亮的画。这一总体结论来源于对食品与营养研究所 (FNRI) 全国营养调查、家庭收支调查和社会气象站 (SWS) 数据的分析。FNRI 从 1978 年开始对全国的实际食品消费量进行调查，但最新的数据是 1993 年的数据。去年 FNRI 又进行了一次调查，但结果尚未公布。因此，本文讨论的趋势有待于根据 2003 年 FNRI 数据的结果进行修正。

不言而喻，大米在菲律宾人的饮食中占据着中心地位。在“平均”饮食中，FNRI 从 1978 年到 1993 年的数据非常广泛地表明，大米占总食物摄入量的 35% 左右，占有所有谷物消费量的 85% 左右。玉米占有所有谷物消费量的 10%，而面包和面条等其他谷物制品占谷物消费总量的其余 5%。

区域玉米和大米消费数据

然而，米饭是该国主食这一普遍说法必须符合以下事实：维萨亚斯和棉兰老岛部分地区大量食用玉米。在维萨亚斯中部（由宿务、博霍

尔、尼格罗斯东方和西基约组成），玉米是许多菲律宾人真正的主食。人均玉米消费量最高的地区（图 3）。

Fig. 3. Comparison of corn and rice consumption in different regions of the Philippines.

Mean Per Capita Corn Consumption, Main Corn-eating Regions, Philippines

Fig. 4. Mean per capita corn consumption in the main corn-eating regions of the Philippines.

由于国家层面的 FNRI 数据在不同年份之间不具有可比性，因此不可能比较不同调查期间的精米消费量。然而，有关大米和大米制品总消费量的信息可以进行比较。然而，必须指出的是，现有的区域分类数据表明，除精米以外的大米产品只占大米消费总量的一小部分，如图 5 和图 6 所示。1993 年，菲律宾人平均每天消费 10 克米制品。

把大米和大米制品的消费量加起来，国家一级的数据显示，1987 年人均大米消费量达到 303 克/天。这个数字在 1993 年下降到每天 282 克。

根据 Phillice 的数据，菲律宾只有五个地区没有水稻缺乏，即吕宋岛中部、卡加延河谷、维萨亚斯西部、伊洛科斯和棉兰老岛中部。1993 年的数据表明，这五个地区的大米消费量超过了全国平均水平（Ilocos 和 Cagayan Valley，每天 344 克；吕宋中部，每天 310 克；西维萨亚斯，307 克/天；棉兰老岛中部，每天 299 克）。有意思的是，有四个缺米地区的大米消费量超过了平均每日大米消费量（ARMM，331 克/天；汽车，330 克/天；东维萨亚斯，321 克/天；和南塔加洛，每天 282 克）。

总的来说，农村人均大米消费量高于城市。但 FNRI 的数据表明，城乡人均消费差距正在缩小。1978 年，农村地区的人均日消费量比城市地区多 63 克。1993 年，这一差距降至每天 17 克。农村地区的居民要么转向其他谷类食品，要么吃的大米比以前少得多，饱受饥饿之苦。

城市化与水稻替代

值得注意的是，与其他地区相比，首都地区的大米平均消费量要少得多。很明显，大马尼拉是一个非大米产区，首都的大米消费都来自其他地方。FNRI 的数据显示，大马尼拉的大米日消费量正在下降，从 1987 年的人均 233 克下降到 1993 年的人均 226 克。如果将其他大米产品包括在内，数据显示 1987 年的大米日消费量为 254 克，1993 年下降到 252 克。至少在这些调查年中，大马尼拉居民似乎通过食用其他类型的大米产品来弥补大米消费量的下降。

与国内其他地区相比，首都地区大米消费量表面上较低，这很容易用高

度城市化的背景来解释。对工作场所和其他日常消费习惯的需求明显减少。例如，面包” *pan de sal*” 可能是大马尼拉许多工人早餐的标准价格，他们必须很早离开家去上班。大马尼拉也经历了快餐业最广泛的入侵，直观上（由于缺乏硬数据）可以说改变了大马尼拉居民的消费习惯。数据确实表明，NCR 已经看到面包和其他谷类食品广泛替代大米。这一事实由图 7 得到证实，图 7 显示，大马尼拉人均消费其他谷类产品（由面粉制成，以面包、面条、饼干/饼干等形式消费）最多。其他谷类产品对大米的替代量已从 1987 年的 34 克/天增加到 1993 年的 40 克/天。以城市化和工业化速度加快为特点的南部塔加洛格地区也显示出除大米以外的其他谷物消费的明显趋势。1987 年，该地区的人均日消费量为 21 克，1993 年上升到 32 克，吕宋岛中部也符合这一模式（图 7）。

Fig. 7. Consumption of other cereals in different regions of the Philippines.

Fig. 8. Consumption of bread and other flour products in different regions of the Philippines.

大马尼拉的面包消费量最高，其次是南塔加洛（图8）。1987年至1993年，塔加洛格南部面包消费量的增长速度似乎快于首都地区。同样，这可能与这些地方的城市化和可支配现金收入的增加有关。同样，面条的消费量在国家首都地区最高，其次是南塔加洛（图9）。

Fig. 9. Consumption of noodles in different regions of the Philippines.

然而，奇怪的是，即使在城市化程度不高的地区，其他谷物产品的消费量也在上升。贫困发生率高和“维持生计水平”高的地区，也有相当高的其

他谷物产品消费量（人均每天 20 克或更多），包括 CAR、Bicol、东维萨亚斯和 ARMM。假设这些模式不是由于数据收集和分析中的错误造成的，那么这些数据很有趣。难道这些地区的面包比大米便宜吗？我们也可以考虑一些贫穷家庭使用方便面和这些面条的化学增强味道作为轶闻的轶事证据。一包方便面就能让一家人吃得下饭。在这种情况下，食用面条并不能取代大米，而是鱼、肉和蔬菜。

家庭规模与大米消费

FNRI 的数据显示，大米消费量与家庭规模成反比。尽管不同调查年份的绝对数字有所不同，但趋势基本上与图 10 所示相同。

Fig. 10. Per capita consumption of rice and rice products by household size.

1993 年大米消费绝对数字的数据显示，与前几年相比，大米消费量有所下降。数据显示，有一至两名成员的家庭平均每人每天消费 360 克。有三到四

个成员的家庭，平均每天减少到 312 克，有五到六个成员的家庭，平均每天减少到 283 克。有 7 到 8 个成员的家庭，人均每天的消费量是 269 克，但是有 9 个或更多成员的家庭却多了 2 克。

FNRI 的数据还显示，随着家庭规模的增加，人均食品消费总量减少。同样，尽管不同调查年份的绝对数字存在差异，但趋势仍然存在（图 11）。

Fig. 11. Total mean per capita consumption by household size.

一个重要的警告是，数据没有显示家庭生命周期的阶段。对于一个有小孩的家庭，人均消费量预计将低于一个两口之家（夫妻为成员），因为儿童的食物摄入量肯定低于成人。因此，这些数据应被视为一个非常粗略的衡量标准。即便如此，数据也强烈表明，家庭规模对平均大米消费量有负面影响。

我们也不知道现有的大米实际上是如何分配给家庭成员的。每个人可能都在吃稀饭，或者父母可能放弃吃米饭，把微薄的食物分给小孩子。在这方面，有人认为，在饥饿的情况下，分配给儿童的食物并不遵循性别偏见，而是受最喜欢的儿童的存在的影响(Datar 2002)。许多年轻人离开父母的家庭进入城市地区工作，女性从事家务，男性从事装卸或类似的体力劳动，以此作

为减少消费者数量的战略（“少一口饭吃”）。

收入、阶级与大米消费的关系

FNRI 的数据没有显示人均大米消费与家庭收入之间的明确关系。无论收入群体如何，人均大米消费量似乎都停留在每天 250 至 350 克的狭窄范围内（图 12）。

Fig. 12. Per capita rice consumption by income class.

在支出方面，外商投资企业的数据显示，收入最低的十分之一的人在谷物和谷物制品上的支出最多。可以预见的是，与其他收入十分之一的人相比，最富有的十分之一的人在食品上的支出占总收入的比例要小得多，但就绝对数字而言，他们在食品上的支出远远超过了最低十分之一的人的绝对支出。此外，最富有的十分之一人口的食品支出占总支出的比例已从 1980 年代的 36% 下降到 2000 年的 29%（图 13）。这些年来，所有收入十分之一的人用于食品的收入比例都有所下降，但 2000 年，七个收入最低的十分之一的人的食品支出占总支出的比例从接近 50% 到 62%。平均而言，最富有的十分之一的人用

于食品的比例大约是最贫穷的十分之一的一半。

穷人也将会大部分食品支出分配给谷物(图 14)。在收入最高的十分之一国家中,2000 年谷物支出仅占食品支出的 17%。相比之下,最穷的收入十分之一的人把 47.5%的食品支出花在了谷类食品上,第二穷的十分之一的人则花了 45%。值得注意的是,就相对比例而言,富人在肉类和肉制品上的支出更多。2000 年,收入最高的十分之一的人将食品支出的 20%用于肉制品,而最穷的三个十分之一的人将食品支出的 6.5%至 8.8%用于肉制品。有趣的是,所有收入十分之一的人在水果和蔬菜上花费的食品支出比例大致相同(2000 年为 10%至 11%)。

Fig. 13. Percentage of food expenditures to total expenditure.

Fig. 14. Percentage of cereal expenditure to total food expenditure.

从 1985 年的 51% 下降到 2000 年的 43.8%。农村家庭在食品、谷物、鱼和鱼产品方面的支出份额往往大于城市家庭。在城市地区，肉类、经常在外食用的食品和乳制品的支出份额高于农村地区的相应数字。在城市和农村地区，外出就餐的支出都在增加（见图 15 和 16）。

Fig. 15. Shares of different types of food to total food expenditure, urban areas.

Fig. 16. Shares of different types of food to total food expenditure, rural areas.

世界银行（2001 年）的 SWS 数据显示，约 79%的“富人”每天吃三次大米，约 81%的中等收入群体每天吃三次大米，这与 FIES 数据显示，收入较高的十分之一的人在粮食支出中所占比例很小的数据相一致，但 91%的“穷人”一天吃三次大米（图 17）。在穷人中，一小部分人（1%）是最穷的，他们每天只吃一次大米。

Fig. 17. Frequency of daily rice consumption.

国家食品协会大米

世界银行的 SWS 数据（2001 年）指出了一些有趣的矛盾：富人吃大米的频率较低，但购买 NFA 大米的数量比穷人多。按每户每月购买的 NFA 大米公斤计算，穷人购买 39 公斤，中等收入者 42 公斤，富人 48 公斤。与中产阶级和穷人相比，更高比例的富人对非农化大米的评价也相当高。

事实上，与其他收入群体相比，非农化水稻的贫困率最高（图 18）。穷人承认 NFA 大米有“气味差”（48%）、质量差（36%）、口感差（27%）和“颜

色差”（26%）。相比之下，认为 NFA 大米“气味差”（33%）、质量差（21%）、口感差（17%）和“颜色差”（17%）的富人比例明显较低。顺便说一句，有趣的是，菲律宾人认为“气味”比“味道”更重要，在评估大米。

难道富人会为他们的家庭佣人和宠物买 NFA 大米，而自己却不真的吃 NFA 大米吗？难道这就是为什么他们认为 NFA 大米的质量可以接受，而事实上穷人却不能接受的原因吗？

数据提出的另一个具有讽刺意味的观点是，虽然按比例来说，穷人购买更多的非农化大米，但富人和中产阶级人均购买更多的大米。由于非农化大米是国家补贴的，所以享受大部分大米补贴的并不是穷人。图 19 显示了购买非农化大米的不同收入群体家庭获得的估计补贴。

Fig. 18. Rating of NFA rice by income group.

Fig. 19. Estimated subsidy per household from NFA rice.

饥饿的幽灵

2004 年 SWS 第三季度关于饥饿发生率的调查显示，许多菲律宾人正受到饥饿的困扰，棉兰老岛是最困难的地区。调查结果显示，七分之一的家庭在调查前的三个月内至少有一次没有吃东西的经历。2004 年 8 月 15.1% 的饥饿发生率接近 2001 年 3 月 16.1% 的最高记录，2004 年第三季度的数字是 2003 年第三季度的 10%（图 20）。

Fig. 20. Severity of hunger in the Philippines, 1998–2004.

在棉兰老岛，饥饿发生率比去年第三季度急剧上升了 17.7%。北卡罗来纳州的饥饿发生率上升了 8.4%，而吕宋岛和维萨亚斯岛的其余地区分别上升了 6.6%和 9%。中度饥饿是指在过去三个月中至少有一次没有东西吃，比去年增加了 7.8%。

尽管社会福利署的调查年份与国家营养研究所和国家统计局外资企业的全国营养调查年份并不完全一致，但从后两个实体的数据集可以看出，菲律宾人的食品消费减少，食品支出减少。这些信息需要与食品价格的趋势相关联，而目前还没有这方面的信息。

表 2 显示了 FNRI 关于菲律宾人人均消费的数据。从 1982 年人均每日 915 克的消费量下降到 1993 年的每日 803 克，如表所示。

食品消费量的下降最明显的是水果和蔬菜的消费量，在各种食品类别中，水果和蔬菜的绝对值下降幅度最大。1978 年水果和蔬菜的平均消费量为 249 克/天，1993 年降至 183 克/天，减少了 66 克/天（约 27%）。谷物和谷物制品的消费量从 1978 年的每天 367 克下降到 1993 年的每天 340 克，每天减少 27 克（7%）。在这两个调查期间，淀粉根和块茎的消耗量每天也减少了 20 克。在贫穷和匮乏中，贫穷的菲律宾人往往不吃水果和蔬菜。他们饮食中的少量鱼、肉和家禽往往不会被牺牲。

Table. Mean one-day per capita food consumption in the Philippines, g/day.

Year	Total food consumption	Cereals and cereal products	Fish, meat and poultry	Fruits and vegetables	Starchy roots and tubers	Milk and milk products	Sugars and syrups	Fats and oils	Other
1978	896	367	133	249	37	33	27	13	37
1982	915	356	154	232	42	44	22	14	51
1987	864	345	157	218	22	43	24	14	41
1993	803	340	147	183	17	44	19	12	41

营养数据表明穷人普遍营养不良，富人“营养过剩”，如身高、体重和体重指数的人体测量数据所示(Madriaga 等人，1998 年)。例如，33%的 11-19 岁青少年体重不足，男性和女性发育迟缓的患病率约为 31%。成人慢性能量缺乏症 (CED) 的患病率 (BMI<18.5) 为 13.2%，女性 CED 患病率高于男性。相比

之下，肥胖的患病率（BMI>30 或第二和第三肥胖）为 3.3%，这一情况在精英儿童中也日益明显。

大米作为消费品

如本文所述，大多数菲律宾人与大米的主要关系是消费者而不是生产者。大多数菲律宾人的最终用户或消费者地位，必然掩盖了将种植者与水稻作物捆绑在一起的复杂关系，尽管水稻作物的特性减弱，但这种关系在殖民时代一直存在。消费者越来越远离生产的动态，把大米仅仅当作商品。

虽然直到上世纪 70 年代，我才确定这首在小学里教的歌的起源（今天 20 多岁的一代人似乎并不熟悉这首歌），但这首歌的开场白是“种稻子从来没有乐趣”，表达了一个城市消费者的情感。然而，这份声明是对塔加洛语“magtanim ay'di biro”的误译，意思是人们需要认真对待种植水稻。但是，即使是塔加洛版本的歌曲也谈到了农活的苦工，只有在狭隘的条件下，这种辛苦才是大米抒情。关于大米的营养成分及其在饮食中的重要性，人们只字未提。战后以来，随着土地动乱的周期性爆发，大米也与社会冲突联系在一起。

与水稻种植的繁重工作不同的是，电饭锅煮大米很容易。松下牌电饭煲的经销商松下电器菲律宾公司（MEPCO）的一位营销代表表示，所有电饭煲品牌（即 Standard、Panasonic 或 National、3D）的平均销量都相当可观：

1990 年至 1995 年	15000/月
1996 年至 1997 年	23000/月
1998 年至今	20000 - 21000/月

从 1997 年至今的下降归因于来自中国、泰国、美国和其他国家的进口品牌（即美国传统）的进入。大马尼拉的电饭煲销量占全国的 50%，这并不奇怪。这里提到的电饭煲是“现代”和方便厨房技术的象征，这些技术与实际种

植大米的杂乱和枯燥是如此的分离。然而，在城市里，电饭煲代替了工业和办公室的新型苦工（和无聊？），成为女性在工厂或办公室工作一天后仍必须从事厨房工作的中心。

通过稻谷想象土地和生命

只有费尔南多·阿莫索洛(Fernando Amorsolo) (1892-1972) 能在他的名画中纪念水稻生产和稻田景观。但我们应该注意到，达拉冈布基德（现为菲律宾俱乐部所有）是在 1936 年绘制的，而种植水稻（现为加州大学植物保护局收藏）是在 1946 年完成的。有人认为，他画乡村场景是为了满足美国人对某些纪念品的需求(Roces 1978, 2612)。

在明信片中可以找到一种类似的代表国家的形式，其中一张著名的明信片描绘了马荣火山，前景是稻田。另一张受欢迎的明信片显示了水稻梯田（尽管对于邦托克人来说，水稻比梯田更重要）。出于公开的政治目的，迪奥斯达多·马卡帕加尔和费迪南德·马科斯用邮票纪念自己，邮票上显示他们在种植水稻。尽管明信片和邮票具有争议性，但这些对“我的土地”的描绘却赋予了稻米以中心地位。这些类型的表现显然属于一个已经过去的时代。上世纪 70 年代以后，想象一幅田园风光的水稻似乎已经不可能了。大米的日益商品化和政治化或许可以解释这种集体无能在稻田方面代表国家。也许绿色革命的杂交品种，使大多数菲律宾人通常吃的大米与传统品种相比不好吃，可能是造成大米减少和平庸的一个相关因素。

曾经有一段时间，小学课本上有曼努埃尔·奎松的父亲给儿子的忠告：“一个人应该像帕莱一样，越是长出结实的谷物，越是弯腰驼背。”水稻植株体现了谦逊和灵活的教训。但这句格言只有对熟悉水稻种植的人才有意义。在任何情况下，它也基本上失去了与绿色革命的杂交品种的相关性，这些杂交品种被精确地设计用来种植短茎。

如果有关大米结构性和象征性边缘化的主张不能令人信服，我们需要问：为什么这个国家似乎更关心劳动力的出口而不是大米的进口？我们能想象菲律宾像日本一样，极力抵制国内市场向“外国大米”开放吗？

发明的 PAHIYAS 传统

有些人可能会指出大米在 Pachiyas 节中的地位。每年 5 月 15 日，奎松省的卢克班镇都会庆祝农民守护神圣伊西德罗·拉布拉多的盛宴。“帕希亚斯”被视为丰收的感恩节大餐。在盛宴期间，人们用大米、水果和蔬菜、帽子和篮子装饰他们的房子。他们还把“kiping”串在一起（用米粉糊做成的叶子形状的装饰品，颜色有鲜红色、紫红色、橙色、绿色和黄色）。由巴勒莫博士 C. 卢克班历史委员会主席 Salvacion 说，kiping 是对始于 18 世纪的墨西哥玉米卷的模仿。

Pachias 确实可以被看作是庆祝大米。另一方面，IPC 研究助理 Lou Antolihao (2004) 的研究表明，帕希亚斯只不过是一个旅游景点：

庆祝 Pachias 从一种地方仪式转变为一种文化朗诵，标志着文化观念从一套普遍的反思性实践转变为有意识地建构的象征性行为。最初的意义，激发和实施了节日几乎让位给一个社会场景，这是决定越来越少的默契逻辑的长期实践，越来越多的有意识的选择计算有关的机会旅游结构。

Pahiyas 从社区庆典到文化表演和景观的转变，带来了企业赞助商，以及强调其神圣性的人与将其视为纯粹世俗活动的人之间的冲突。即使不是稻农的镇上的人也会参加这个节日，展示从其他家庭获得的 kiping。

在这个深刻变化的过程中，大米也失去了它的位置。游客们把 kiping 本身看作是一个物体，从生产大米和米粉的劳动和生态过程中抽象出来。在 Pachias 中，大米仅仅是一个物体，符合其普遍商品化的特点，使事件吸引游客。

大米的持续重要性

尽管商品化了，但可以说大米在某些场合确实获得了繁荣和“好运”的象征意义。在这种做法被禁止之前，新婚夫妇离开教堂时，人们会把碾米扔给他们，以示祝福。在一些（农村）地方，人们仍然认为新婚夫妇在进入房子或接待区之前应该先吃糯米，这样他们对彼此的爱和忠诚就会

模仿糯米的粘性。仍然普遍的做法是在住户搬进自己的物品之前，在新建的房子里准备大米（以及盐来驱邪）。

重要的是，各种米饭和年糕，如 *biko*、*suman* 和 *bibingka*，仍然是节日和镇上节日期间提供的膳食的重要组成部分。在这些精巧的形式中，大米超越了它平常的特性。即使是低收入家庭也会在节日期间提供高质量的煮饭，这暗示了米饭的重要性。在许多菲律宾家庭中，大米对于共同性仍然至关重要。即使在日常生活中，大米的神圣性也得到了肯定。我父亲曾经教导我小时候把盘子里最后一点米饭吃完，以此表示对上帝恩典的尊重。另一些父母则指出这个或那个地方的饥饿和饥荒，督促孩子们把盘子里的食物吃完。尽管快餐业迅速发展，面包、面条和其他谷类食品越来越多地取代大米，但大米仍然是许多菲律宾人的基本食物，即使是在城市中心。本文进行的三次访谈证实了米饭在一顿饭中不可或缺的地位。事实上，这些证词表明，没有米饭的食物不被视为一顿饭。

结论

有机稻米种植和消费的兴起证明了稻米在菲律宾人饮食中的不可或缺性，以及伴随而来的稻米标志着社会差异的趋势。有机大米是由中产阶级和中上层阶级的成员购买和消费的，特别是那些关心健康（避免摄入化肥、除草剂和其他农业投入物中的化学物质）、环境退化和可持续发展的人。有机大米的消费者还包括外籍人士、非政府组织倡导者、豪华餐厅和马尼拉的精英医院。

在一个名为 MASIPAG (*Magsasaka at Seyentipiko Para sa Ikaunlad ng Agham Pang agrikultura*) 的科学家、社区工作者和农民小组中，有机水稻种植是作为抵制绿色革命的一种形式和恢复“传统”农业做法的一种方式而发起的。该小组估计，有 1897 名农民（耕种 1754 公顷）从事有机水稻种植，有 11052 名农民（耕种 15411 公顷）使用低化学和农药投入。另一项估计认为，1997 年有机农业是一个价值 2.5 亿 p2 的产业，其中约 2250 公顷致力于全部有机农业，另有 1 万公顷致力于部分有机农业(PhilDHARRA 2003)。

随着水稻进入生物技术领域，有机水稻将可能继续象征着一种抵抗行为，这种行为将在各个精英群体中传播。但信息是一样的。正因为没有它，个人和社会的生活是不完整的，一个人应该尽可能地吃最好的饭。因此，有机大米代表了一个古老主题的新变体：大米重振生命。

Funding. This work did not receive any specific financing from any governmental, public, commercial, non-profit, community-based organisations or any other source.

Conflicts of interest. None declared.

REFERENCES

- Albala, Paloma. 2003. "Hispanic words of Indoamerican origin in the Philippines." *Philippine Studies* 51(1): 125-146.
- Alonso, Luis. 2003. "Financing the empire: The nature of the tax system in the Philippines, 1565-1804." *Philippine Studies* 51(1): 63-95.
- Antolihao, Lou. 2004. "Festival, tourism, and culture change in a Philippine municipality." The Fourth National Philippine Studies Conference "Ethnic Identities in the Philippines." Baguio City, 16-18 September.
- Aguiar, Filomeno Jr. 1998. *Clash of spirits: The history of power and sugar planter hegemony on a Visayan island*. Honolulu: University of Hawai'i Press; Quezon City: Ateneo de Manila University Press.
- Boserup, Ester. 1981. *Population and technological change: A study of long-term trends*. Chicago: University of Chicago Press.
- Bourdieu, Pierre. 1984. *Distinction: A social critique of the judgement of taste*. London: Routledge and Kegan Paul.
- Coclanis, Peter A. 1993. "Southeast Asia's incorporation into the world rice market: A revisionist view." *Journal of Southeast Asian Studies* 24(2): 251-267.
- Corpuz, O. D. 1997. *An economic history of the Philippines*. Quezon City: University of the Philippines Press.
- Datar, Francisco A. 2002. "Seasonality, growth and gender: The impact of *habagat* on the preschool children of Behia, Magallanes, Sorsogon." *Sarabihon: A Journal of Sorsogon Studies* 1: 25-34.
- Datar, Francisco A. 2003. "Sociocultural strategies for coping with seasonal hunger." *Sarabihon: A Journal of Sorsogon Studies* 2: 58-66.

- Diaz-Trechuelo, Maria Lourdes. 1966. "Eighteenth century Philippine economy: Agriculture." *Philippine Studies* 14(1): 65-126.
- Doeppers, Daniel F. 2000. "The Philippines in the great depression: A geography of pain." In *Weathering the storm: The economies of Southeast Asia in the 1930s depression*, edited by Peter Boomgard and Ian Brown, 53-82, Leiden: KITLV Press; Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Douglas, Mary. 1966. *Purity and danger: An analysis of concepts of pollution and taboo*. London: Routledge and Kegan Paul.
- Fernandez, Doreen G. 2001. "The food world of Miguel Ruiz." In *Reflections on Philippine culture and society: Festschrift in honor of William Henry Scott*, edited by Jesus T. Peralta, 72-94, Quezon City: Ateneo de Manila University Press.
- Goodman, David and Michael Redclift. 1991. *Refashioning nature: Food, ecology and culture*. London and New York: Routledge.
- Goody, Jack. 1982. *Cooking, cuisine, and class: A study in comparative sociology*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Harris, Marvin. 1974. *Cows, pigs, wars and witches: The riddles of culture*. New York: Vintage Books.
- Hobsbawm, Eric and Terence Ranger, ed. 1983. *The invention of tradition*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Junker, Laura Lee. 2000. *Raiding, trading, and feasting: The political economy of Philippine chiefdoms*. Quezon City: Ateneo de Manila University Press.
- Karganilla, Bernard L. M. n.d. "Witness." In *Under Japanese rule: Memories and reflections*, ed. Renato Constantino. Quezon City: Foundation for Nationalist Studies.
- Labrador, Ana M. T. 1998. The representation of Bontok identity in museums and in central Bontoc, Northern Philippines. Thesis for the degree of Doctor of Philosophy, Gonville and Caius College.
- Lambrecht, Francis, CICM. 1932. *The Mayawyaw ritual: Rice culture and rice ritual*. Washington, DC: Catholic Anthropological Conference.
- Legarda, Benito Jr. 1999. *After the galleons: Foreign trade, economic change and entrepreneurship in the nineteenth-century Philippines*. Quezon City: Ateneo de Manila University Press.
- Mears, Leon, Meliza Agabin, Teresa Anden and Rosallinda Marquez. 1974. *Rice economy of the Philippines*. Quezon City: University of the Philippines Press.
- McLennan, Marshall. 1982. "Changing human ecology on the central Luzon plain: Nueva Ecija, 1705-1939." In *Philippine social history: Global trade and local transformations*, ed. Alfred W. McCoy and Ed. C. de Jesus, 57-90, Quezon City: Ateneo de Manila University Press.
- Ohnuki-Tierney, Emiko. 1995. "Structure, event and historical metaphor: Rice and identities in Japanese history." *Journal of the Royal Anthropological Institute* vol. 1.
- Olivares-Cunanan, Belinda. 1995. "Who's to blame for rice crisis?" *Philippine Daily Inquirer* 19 August: 9.

- Oloma, Eric. 1995. "The rice shortage." *Philippine Journal* 16 August: 2.
- Orendain, Joan. n.d. "Children of war." In *Under Japanese rule: Memories and reflections*, ed. Renato Constantino. Quezon City: Foundation for Nationalist Studies.
- Owen, Norman. 1971. "The rice economy of mainland Southeast Asia 1850-1914." *Journal of the Siam Society* 59(July): 75-143.
- Philippine Daily Inquirer [PDI]. 1998a. "17 hungry "lumads" die in Maguindanao." *Philippine Daily Inquirer*. 8 April: 1 and 14.
- Philippine Daily Inquirer [PDI]. 1998b. Editorial: "Hell." *Philippine Daily Inquirer*. 18 April: 8.
- Philippine Panorama. 1972. "The rice problem: Who's to blame." *Philippine Panorama* 2 January: 4-5.
- Reid, Anthony. 1988. *Southeast Asia in the age of commerce 1450-1680. Volume One: The Land Below the Winds*. New Haven, CT and London: Yale University Press.
- Roces, Alfredo. 1978. "Amorsolo: Painter of the American time." In *Filipino heritage: The making of a nation*. Vol. 10, 2612-17. Lahing Pilipino Publishing.
- Roth, Dennis. 1982. "Church lands in the agrarian history of the Tagalog region." In *Philippine social history: Global trade and local transformations*, edited by Alfred W. McCoy and E. C. de Jesus, 131-153, Quezon City: Ateneo de Manila University Press.
- Scott, William Henry. 1990. "Sixteenth century food and farming." *Philippine Quarterly of Culture and Society* 18: 291-311.
- Scott, William Henry. 1994. *Barangay: Sixteenth-century Philippine culture and society*. Quezon City: Ateneo de Manila University Press.
- Weekly Graphic. 1972. "Freaks and zombies in the rice crisis." *Weekly Graphic* 9 February: 18-19.
- Wickberg, Edgar. 1964. "The Chinese mestizo in Philippine history." *Journal of Southeast Asian History* 5(1): 62-100.
- Wolters, W. G. 2000. "Uneven impact and regional responses: The Philippines in the 1930s depression." In *Weathering the storm: The economies of Southeast Asia in the 1930s depression*, edited by Peter Boomgard and Ian Brown, 83-108, Leiden: KITLV Press; Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- World Bank. 2001. *Philippines: Filipino report card on pro-poor services*. Environment and Social Development Sector Unit, East Asia and Pacific Region.
- Zonio, Aquiles, Canuday, Jonel, Fernandez, Edwin, Reyes, Lina, Ramos, Jun, and Alan Nawal. 1998. "Mountain running out of even wild crops." *Philippine Daily Inquirer*. 18 April: 1 and 18.

扩展摘要

EXTENDED SUMMARY

AGUILAR, FILOMENO V. JR. RICE, CULTURE AND IDEOLOGY.

THE ROLE OF RICE IN FILIPINO CULTURE, religious worship and everyday life of Filipinos altered dramatically throughout the Philippines history. I study several cultural practices that demonstrate that change. My paper also focusses on the inclusion of rice in a new "anti-Green Revolution" ideology promoted now in the Philippines society by elites and traditionalists. The article includes a detailed analysis of trends in rice consumption. That numerical analysis helps to understand the place and role of rice in Filipino culture through everyday nutrition patterns.

In the pre-conquest period, rice was not only regarded as an elite food or marker of social, ecological, and geographic differentiation, but also as a magical element of culture that was deeply involved in magical and occult practices of the islanders of the archipelago. The conductors of pagan rituals included only women and men could not participate in rice harvesting even in the situation of reaper amount insufficiency. Harvesting was involved in the system of beliefs in spirits and ghosts of fields and local islanders' cosmology. The set of beliefs even included specific "rice ghosts" which "reside" in rice panicles. The remainder of this pre-colonial ancient tradition can be traced even today among the Bontok people.

With the advent of Spaniards and Roman Catholicism to the archipelago, occult traditions and magical rituals gradually subsided, but rice continued to be a highly esteemed food and element of culture.

Since the late eighteenth to the 1870s rice became an export product of the Philippines. It was a short period of the Philippines history when the Filipinos treated rice as a production commodity, not as a consumable good. However, throughout the main part of the archipelago's history rice was regarded a consumer product whose consumption reflected the stratification of Filipino society. This is a crucial feature of rice sociology that may help to understand many aspects of rice as a cultural artefact in the Philippines, both in history and modern society.

E.g., modern *Pahiyas* festival in Quezon Province held during celebrating the feast of San Isidro Labrador, the patron saint of farmers, may be viewed as an invented tradition. It did not exist in historical past but it is sustained now by a lot of Filipinos and local administration to enhance the local attractiveness for foreign tourists. Transformation of the *Pahiyas* from community celebration to ostentatious cultural performance entails argumentation between traditionalists that stress importance of rice as an ancient sacred thing and modernists that treat the feast as a purely secular show. In addition to *Pahiyas*, rice is still regarded as a cultural artefact by many Filipinos. It is a symbol of prosperity and Heaven's grace, especially at wedding ceremonies and house-warming celebrations.

The emergence of "organic rice" farming is a proof of continuing trend to regard rice as a distinctive sign of social stratification. Besides, it acquires traits of ideology aimed against total equality programme brought about by the Green Revolution. Among a group of scientists, community workers and farmers called MASIPAG (Magsasaka at Seyentipiko Para sa Ikaunlad ng Agham Pang-agrikultura), organic rice farming was initiated as a form of resistance against the Green Revolution and as a way of bringing

back "traditional" farming practices. The Green Revolution scenario with its motto *feed everyone* that came after the notorious famine substituted low-quality cheap rice for the great variety of rice grades grown earlier. Organic rice planting is, therefore, an attempt to revive the old traditions and inscribe them into modern Filipino culture.

作者 / Author

Filomeno V. Aguilar Jr.

Ateneo de Manila University
Katipunan Ave, Quezon City,
1108 Metro Manila, Philippines

© Filomeno Aguilar

Licensee The Beacon: Journal for Studying Ideologies and Mental Dimensions

Licensing the materials published is made according to Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) licence

